

TIBBIYOTGA OID TERMINLARNING TAVSIFLANISHI VA KLASSIFIKATSIYASI

Fargʻona davlat universiteti

Lingvistika: Ingliz tili yoʻnalishi 2-kurs magistranti

Yusupov Ilhomjon Ikromjon oʻgʻli

Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori(PhD), dotsent

TATU Fargʻona filiali “Xorijiy tillar” kafedrası mudiri

Obidova Gulmira Kuzibaevna

Annotatsiya Tibbiyot doimo rivojlanib bormoqda va bu sohaning shartlarini tartibga solish masalasi o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Haqiqat shundaki, ko'pchilik tibbiy atamalar lotin tilida ekanligi va ularning xalqaro tizimni tashkil etish tibbiyot fanining barcha vakillarini bir-birlarini osongina tushunishlari vositasi bo'lib xizmat qiladi. Tibbiyot atamalari tushuncha va mazmun jihatidan eng to'liq va murakkab tizimlardan biri hisoblanadi. Bu esa, oʻz navbatida, tibbiy terminologiya doirasidagi leksik-semantik guruhlarni aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, tibbiy terminologiya ta'sirchanlikka asoslangan atamalarning butun qatlamini o'z ichiga oladi.

Tayanch soʻzlar: termin, tibbiyot, lugʻat, tizim, oʻzlashtirish, terminologiya, soʻz, guruh.

Bugungi kunda ilmiy tilning leksikologiyasi zamonaviy tilshunoslikning eng faol rivojlanayotgan sohalaridan biri. U umumiy ilmiy lug'atdan tashqari sanoat atamalariga tayanadi. Termin-bu maxsus ilmiy tizimdagi muayyan tushunchalar ma'nosini aniq belgilashga (nomlashga) xizmat qiladigan so'z yoki ibora. Shu bilan birga, tibbiy terminologiyaning shakllanishi va rivojlanishi jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Ta'kidlash joizki, tibbiy terminologiyani tartibga solish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolaridan biridir. Tibbiy terminologiyaning shakllanishini o'rganish nafaqat bilim darajasini kengaytirishga, balki zamonaviy bilimlar tizimidan va ma'lum ma'noda dialektika qonunlaridan foydalangan holda kelajakka qarashga yordam beradi. Axir"... tibbiy san'at diniy,falsafiy va xalq bilimlari tizimi bilan birlashadi, bu nafaqat ma'lumotni avloddan-avlodga o'tkazish,

balki insoniyatni yaxshilashga qaratilgan [1, 35. Bunda, albatta, tibbiy lug'atni shakllantirish bosqichlari va xususiyatlari muhim rol o'ynaydi.

Har qanday sohaning eng o'zgaruvchan, tez harakatlanuvchi qismi atamalar bo'lib, bu sohani rivojlantirishda uning so'z boyligi yangi atamalar bilan boyitiladi. Bu, o'z navbatida, milliy tilni boyitish uchun asos yaratadi.

Har qanday bilim sohasining zamonaviy ilmiy tavsifiga asoslanib, atamalar tizimi yoki atamalar guruhining assimilyatsiya qatlamini o'rganish zarur bo'ladi. Bu jarayonda nafaqat milliy tilning lug'ati, shuningdek, milliy tillarning tibbiy terminologiyasida atamalarning paydo bo'lishi, shakllanishi va boyitilishi manbalarining modellari va semantik xususiyatlarini hisobga olish juda muhimdir. Tibbiy atamalarni assimilyatsiya qilish modellarining asosiy andozalari va tarkibiy-semantik xususiyatlarini aniqlashni talab qiladigan atamalarni shakllantirish usuli mahalliy tibbiyot terminologiyasini tizimli shakllantirishda tashkiliy printsipdir va "... ayrim sohalarda mahalliy terminologiyani shakllantirish zarurati, yangi fenomenalarni tavsiflashi mumkin, lekin atamalar assimilyatsiyani o'zida mujassam etishi mumkin emas" [2, 72].

Tibbiy lug'at qachon paydo bo'lganligini aniqlashning iloji yo'qligi, tibbiyot insoniyat tarixida yashash va omon qolish zarurati bilan bog'liq holda paydo bo'lgan degan farazni keltirib chiqaradi, bu esa tibbiy terminologiyani shakllantirishga imkon berdi. Ko'p afsonalar va dinlar insonning yaratilishi, uning salomatligi va uzoq umr ko'rishi haqida ma'lumot beradi, lekin harakatsizligi tufayli azob, kasallik va o'lim bilan og'rishi bashorat qilinadi. Ibn Sino tibbiyotni inson tanasi va kasalliklarni davolaydigan fan deb bilgan.

Tibbiy atamalarni tasniflash turi va toifasi prinsipiga ko'ra atamalar mikrosistemasida keng qo'llaniladi. Bir asosda tasniflash har doim ham muvaffaqiyatli emas. Ma'lumki, terminologiyada tushunchalarni tasniflash odatda umumiy bo'linish asosida amalga oshiriladi, ya'ni eng muhim xususiyatning

o'zgarishi bir xil turga mansub obyektlarning har xil turlarga tegishli bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Atamaning eng muhim xususiyatlaridan biri - atamalar tizimidagi munosabatlar tarkibida aniq belgilangan joyni egallash-talablar izchil bajarilganda to'liq namoyon bo'ladi. Ammo bir qator sabablarga ko'ra bu talablar murakkab mikro terminologik tizimlar, masalan, tibbiy tizimlar doirasida to'liq qondirilmaydi.

Ilmiy terminologiya asosan xalqaro lotin tili va uning shakllariga asoslanadi. Ushbu lug'atni butun dunyodagi o'qimishli odamlar teng darajada tushunishlari kerak. Albatta, tibbiy yoki ilmiy atamalarning aksariyati noyobdir va shuning uchun unchalik darajada ma'lum emas. Ammo xalqaro lug'atdagi eng keng tarqalgan so'zlar guruhi, asosan ijtimoiy yoki siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan hamma bilishi va tushunishi kerak bo'lgan so'zlardir.

Tibbiy terminologiya har qanday terminologik tizimdan foydalanish qonunlariga qat'iy rioya qiladi. Uning asosiy printsiplari nazariy umumlashtirish natijasi bo'lgan va hodisaning mohiyatini aniq aks ettiruvchi atamani yaratishdir. Terminologik apparatning shakllanishiga muqarrar ravishda umumiy til jarayonlari, izchillik qonuni, o'z navbatida, lingvistik an'ana, nutq iqtisodiyoti qonuni ta'sir qiladi, bu esa o'z navbatida lingvistik analogiya qonuniga zid keladi [3, 49].

Tibbiy terminologiyani quyidagilarga bo'lish mumkin:

- 1) muddat shakllanishining morfologik usullari;
- 2) atama shakllanishining leksik-semantik usullari, shu jumladan tizimlararo va chet tilidagi leksemalarning assimilyatsiyasi, atama elementlari, umumiy atama tushunchasini tugatish;
- 3) atamani shakllantirishning sintaktik usuli.

Shunday qilib, tibbiy atamalar lingvistik tadqiqotning muhim va o'ziga xos ob'ektlaridan biridir.

Shunday qilib, atamalar mikrosistemalarida tibbiy atamalarni turi va toifasi printsipligiga ko'ra tasniflash keng qo'llaniladi. Ammo, bizning fikrimizcha, bitta

asosda tasniflash har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Tushunchalarni tasniflash odatda umumiy bo'linish asosida amalga oshiriladi, ya'ni eng muhim xususiyatning o'zgarishi bir xil turga tegishli ob'ektlarning har xil turlarga tegishli bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tibbiyot sohasidagi atamalarni o'rganish mutaxassislarning o'zaro kasbiy aloqasi, tibbiyot xodimlarini tayyorlashda ularning so'z boyligini oshirish, professional ilmiy adabiyotlarni nashr etish, xorijiy sog'liqni saqlash mutaxassislari bilan ilmiy aloqalarni rivojlantirish, ma'lumot olish va almashish va sanoat lug'atlarini yaratish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рустамова Х.Е., Стожарова Н.К. ва бошқалар. Тиббиёт тарихи. – Тошкент, 2014. – Б.10.
2. Саидқодирова Д.С. Инглиз ва ўзбек тилларида интернет терминларининг лингвистик тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри (PhD) дис. –Тошкент, 2018. – Б.53.
3. Извекова Т.Ф., Грищенко Е.В., Гусева С.Н., Савватеева Г.А. Деривационный аспект формирования русской медицинской терминологии на основе латинских терминоэлементов. Педагогические науки. № 4 – 2013.
4. Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3-х томах. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 512с.
5. Herre, H. Semantic Foundations of Medical Information Systems Based on Top-Level Ontologies / H.Herre, B.Heller // Journal of Knowledge-Based Systems. – 2006.– Vol. 19(2). – P. 107-115